

ECONOMIC SCIENCES

СПЕЦИФІКА ЖИТЛОВИХ УМОВ ОСІБ ЛІТНЬОГО ВІКУ В УКРАЇНІ

Клименко Ю.А.

*Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України
Кандидат економічних наук, молодший науковий співробітник*

HOUSING CONDITIONS SPECIFIC OF ELDERLY PEOPLE IN UKRAINE

Klymenko Yu.

*Ptoukha Institute for Demography and Social Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine
Ph.D. in economic sciences*

АНОТАЦІЯ

Глобальний зсув в бік старіння населення це явище, яке світ більше не може ігнорувати у XXI столітті. Останні десятиріччя характеризуються зростанням кількості (і частки) людей літнього віку. З переходом у пенсійний вік старші люди більше часу проводять вдома. Саме тому характеристики житла, в якому мешкають літні люди набувають особливої актуальності, житлове приміщення має бути комфортним та безпечним. Житлова ситуація літніх осіб відіграє фундаментальну роль у підтриманні їх якості життя та здоров'я.

ABSTRACT

The global shift towards population aging is a phenomenon that the world can no longer ignore in the 21st century. Recent decades have been characterized by an increase in the number (and share) of elderly people. With the transition to retirement age, older people spend more time at home. That is why the characteristics of the housing in which the elderly live become especially relevant, the living space must be comfortable and safe. The housing situation of the elderly plays a fundamental role in maintaining their quality of life and health.

Ключові слова: літні особи, житлові умови, комфортність житлових умов.

Keywords: elderly people, housing conditions, comfort of living conditions.

Постановка проблеми та актуальність. Старіння населення актуалізує певні соціальні, економічні та культурні виклики. У 2018 році глобальне населення віком від 60 років перевищило мільярд (для порівняння у 1950 році у світі було 205 мільйонів осіб у віці 60+ років), і воно продовжує зростати майже у всіх країнах світу [1]. Саме тому вкрай важливо впровадження ефективних програм підтримки літніх людей. Одним з важливих аспектів фізичного та психічного здоров'я осіб старшого віку є характеристики житла, де вони проводять більшу частину часу. Особливо це стосується літніх осіб, які проживають на самоті, адже часто самотні пенсіонери проживають в менш комфортних умовах. Метою статті є визначення реальних житлових умов пенсіонерів в Україні.

Аналіз останніх публікацій і досліджень. Тематика житлових умов висвітлювалась в дослідженнях вчених зі всього світу. Значний внесок у дослідження проблем житлових умов населення здійснили наступні науковці Ш. Макнеліс (Sean McNelis), К.Бассетт (C.Bassett), Дж.Шорт (J.Short), П.Кінг (P.King), П.Сомервіль (P.Somerville), А.Марш (Alex Marsh). Сучасний стану житла і житлових умов в Україні досліджували: В.Шишкін (V. Shyshkin), Ю. Когатько (Y.Kogatko), А. Реут (A.Reut), та інші. Не зважаючи на значну кількість напрацювань щодо даної тематики, багатовимірність проблематики житлових умов актуалізує подальші дослідження.

Виклад основного матеріалу.

Житло у власності переважно давніх років побудови. Стратегія домоволодіння є більш притаманною для категорії літніх людей (за європейськими критеріями це особи віком від 65 років). В світі літні люди частіше, ніж молоді люди, є власниками житла. Зокрема, в Україні станом на 2018 рік 99,5% домогосподарств, які складаються виключно з осіб 65 років і старших мешкають в приватному житлі. Для порівняння в країнах ЄС-27 у 2018 році близько 60,9% осіб старших 65 років, які живуть самотньо, були власниками житла. На відміну від України, в Європі досить поширеною є практика проживання літніх осіб в орендному житлі. Так в країнах ЄС-27, більше третини (34,4 %) літніх людей, які живуть самотньо, є орендарями (при цьому 21,9% з них сплачують орендну плату за ринковими цінами, а 12,5% сплачують орендну плату за пільговою ціною або проживають у соціальному житлі (безкоштовно)).

Площа житла значно перевищує норми для літніх осіб. Якщо для більшості сімей з дітьми (особливо у великих містах) актуальною є проблема забезпеченості достатнім житловим простором, то для категорії осіб пенсійного віку поширена протилежна ситуація – вони часто в своєму розпорядженні мають житло з більшою кількістю кімнат, ніж їм необхідно. Так, більше половини домогосподарств, які складаються виключно з осіб пенсійного віку мешкали в житлі, де є три та більше кімнати (табл.1).

Таблиця 1

Характеристики житла осіб пенсійного віку за кількістю кімнат, 2018р. %

	Д/г які складаються виключно з осіб старших 65 років	Д/г які складаються виключно з осіб старших 75 років	Д/г які складаються виключно з осіб пенсійного віку	Україна
Одна кімната	9,8	11	8,8	10,4
Дві кімнати	35,2	38,5	33,6	31,9
Три і більше кімнати	54,9	50,6	57,4	57,7

Джерело: розрахунки автора на основі ОУДЖ

Для порівняння в країнах ЄС-27 для домогосподарств, яке складалося з двох дорослих, принаймні один з яких був у віці 65 років і старше, у середньому припадало 2,0 кімнати на особу, а для домогосподарств, які склалися з однієї особи віком старше 65 років припадало 3,3 кімнати на особу. Дані по кількості кімнат на літню варіюються залежно від країни ЄС [2].

Житлова площа на одного мешканця є одним із ключових показників комфортності проживання. Для категорії осіб пенсійного віку проблем із забезпеченістю достатнім житловим простором не спостерігається. Третина пенсіонерів (33,4%) мешкають в житлі, де середній розмір житлової площі на одну особу становить 40-60 м² (табл.2).

Таблиця 2

Середній розмір житлової площі на одну особу пенсійного віку в Україні, 2018р., %

	Д/г які складаються виключно з осіб старших 65 років	Д/г які складаються виключно з осіб старших 75 років	Д/г які складаються виключно з осіб пенсійного віку
до 40 м ²	54,1	58,1	53,2
40,01 - 60,0 м ²	32,8	32,8	33,4
60,01 - 80,0 м ²	11,4	8,2	11,4
понад 80,01 м ²	1,6	0,9	2,0

Джерело: розрахунки автора на основі ОУДЖ

Недоліками використання показників кількість осіб на кімнату та кількість квадратних метрів на особу є те, що при розрахунках не враховується якісні характеристики житлового приміщення.

Проживання в недостатньо зайнятому житлі. На відміну від проблеми перенаселеності, яка

притаманна молодим людям особливо у великих містах Європи, люди літнього віку частіше живуть у малозаселених помешканнях (це житло, яке вважається занадто великим для потреб домогосподарства, що проживає в ньому, з точки зору зайвих кімнат [3] відповідно до певних норм).

Мінімальна необхідної кількості кімнат, яка прийнята нормою в Європейському Союзі для розрахунків рівня перенаселеності за методикою Eurostat [4]

- одна кімната загального використання для домогосподарства
- одна кімната на подружжя в домогосподарстві
- одна кімната для кожної самотньої людини віком 18 років або більше;
- одна кімната на двох дітей однієї статі віком 12-17 років;
- одна кімната для кожної дитини віком 12 -17 років, і якщо вони не враховані в попередній категорії (діти різної статі);
- одна кімната на пару дітей віком до 12 років.

Варто зазначити, що вище перераховані нормами Eurostat щодо необхідної кількості кімнат в житлі є практично недосяжними в українських реаліях. Наприклад, домогосподарство, яке складається з самотньої людини, повинно за нормами мати не лише спальну кімнату, а й ще одну кімнату загального використання. Тобто особі, яка живе одна, за нормами Eurostat, необхідно мінімум дві кімнати. В такому випадку складається наступна ситуація: всі однокімнатні квартири не являються нормальними житловими умовами за європейськими стандартами перенаселеності. А згідно з даними Державної служби статистики, станом на 2019 рік в

Україні 11,4% населення проживають в житлі, де лише одна кімната [5, с.29]. Саме тому, враховуючи реалії українських житлових умов населення для розрахунків рівня перенаселеності житла в Україні доцільніше використовувати методику Eurostat з поправкою на кімнату спільного використання (тобто, норма Eurostat зменшена на одну кімнату). Умовно такою спільною кімнатою буде вважатися кухня, хоча згідно з методикою ЄС, для аналізу приміщення кухні не враховують [6, с.70]. В Україні 71,4% осіб старших 65 років проживають в житлі з більшою кількістю кімнат, ніж мало бути від-

повідно до стандартів перенаселеності. Характерно, що для осіб старших 75 років ситуація ще складніша – кожна восьма особа мешкає в недостатньо зайнятому житлі (табл.3).

Таблиця 3

Оцінка рівня перенаселеності в житлових умовах, 2018 р.

Масштаб показників перенаселеності	проживають у перенаселеному житлі	кількість кімнат відповідає нормам ЄС	кількість кімнат більша від норм ЄС
Д/Г які складаються виключно з осіб 65+		28,6	71,4
Д/Г які складаються виключно з осіб 75+		12,9	87,1
Д/Г які складаються виключно з осіб пенсійного віку		29,2	70,8
Двоє дорослих, з них принаймні один віком 65 років і старше	8,7	37,6	53,7
Д/Г в яких є особи старші 65 років	40,2	27,8	32
Д/Г в яких є особи старші 75 років	32,6	32,4	35
Україна	37,6	23,8	38,6

Джерело: розрахунки автора

В країнах ЄС-27 станом на 2018 році частка осіб літнього віку (віком від 65 років), які живуть у малозаселених помешканнях становила близько половини (46,9%). Для порівняння менше третини (30,7%) дорослих працездатного віку (18-64 роки) живуть у малозаселених помешканнях. Ця закономірність — вища частка людей похилого віку, ніж дорослих у працездатному віці, які живуть у малозаселених помешканнях — спостерігалася в усіх

державо-членах ЄС. Частка населення, яке проживає в житлі з надмірною кількістю кімнат варіюється залежно від країни. Зокрема, найвищі показники на Мальті (91,3%), в Ірландії (87%) та на Кіпрі (86,3%). В країнах Східної Європи частка населення, яке проживає в житлі з надмірною кількістю кімнат є значно меншою, так в Польщі їх 19,5%, в Хорватії 18,8%, в Румунії 11,5% (рис.1).

Рис. 1 Частка осіб старших 65 років, які живуть у малозаселених помешканнях (у житла з понаднормовою площею згідно із стандартами перенаселеності), %

Джерело: People living in under-occupied dwellings, by age class, 2018 (%) AE2020.png

Найпоширенішою причиною проживання осіб пенсійного віку в житлі з надмірною кількістю кімнат є те, що вони продовжують жити в тому ж помешканні, де раніше проживали зі своєю (розширеною) сім'єю (після того, як їхні діти покинули будинок і почали жити окремо), незважаючи на те, що

він, наприклад, великий, дорогий для опалення та обслуговування або погано пристосований. Особливо це стосується сільської місцевості, оскільки залежно від ступеня урбанізації змінюється частка осіб, які проживають в недостатньо зайнятому житлі (табл. 4).

Таблиця 4

Частка осіб, які проживають в житлі з понаднормовою кількістю кімнат за типом населеного пункту, % 2018 р.

	Велике місто	Мале місто	Сільська місцевість
Д/г які складаються виключно з осіб пенсійного віку	54,4	72,1	84,1
Д/г які складаються виключно з осіб старших 65 років	56,2	73,1	85,8
Д/г які складаються виключно з осіб старших 75 років	57,9	75,3	85,4

Джерело: розрахунки автора на основі ОУЖД

Комфортність житлових умов. При оцінці якості житлових умов окрім кількісних характеристик житлових умов (кількість кімнат, житлова площа) обов'язково варто враховувати якісні характеристики житла. З 90-х років ситуація із обладнанням житла зручностями в Україні перманентно знаходилась на низькому рівні. При тому, що більшість населення вважає необхідним забезпечення житла базовими зручностями, зокрема станом на 2021 рік відсутність житла у нормальному стані вважають ознакою бідності 99,3% домогоспо-

дарств. В той же час 96,3% вважають ознакою бідності відсутність водогону в житлі, і 95,5% відсутність туалету зі зливом всередині житла [7, с.23].

Що стосується житлових умов пенсіонерів, то в Україні актуальною є проблема низького рівня обладнання житла мінімальним набором побутових зручностей, особливо це стосується сільської місцевості. Зокрема більше половини пенсіонерів (52,1%), які мешкають в селі не мають каналізації, а третина (33,8%) не мають централізованого газопостачання в своєму житлі (табл.5).

Таблиця 5

Оцінка ситуації із зручностями в житлових умовах в домогосподарствах які складаються виключно з осіб пенсійного віку за типами населених пунктів, 2018 рік, %

	Велике місто	Мале місто	Село
наявність центрального опалення	73,7	18,9	0,1
наявність індивідуального опалення	23,8	65,7	60,8
наявність водопроводу	98,2	82,2	48,9
наявність каналізації	98,1	81,3	47,9
наявність гарячого водопостачання	63,8	27,2	11,2
наявність централізованого газопостачання	92,5	81,2	66,2

Джерело: розрахунки автора на основі ОУЖД

Варто зауважити, що проживання в застарілому житлі чи житлі без зручностей підвищує ризики того, що помешкання може перебувати в поганому стані. Зокрема це стосується ситуації, коли в житлі протікає дах, вологі стіни чи фундамент або гнилі віконні рами чи підлога. У 2020 році в країнах ЄС-27 12,7% осіб старших 65 років проживали в житловому приміщенні з такими проблемами. Звісно існує диференціація між різними країнами, в

житлі в такому стані мешкає третина літніх осіб в Туреччині (34,2%), майже чверть літніх в Чорногорії (23,5%), 20% літніх в Іспанії, в країнах західної Європи частка таких осіб коливається в межах 5-10% [8]. Порівняно з європейськими країнами, ситуація із якістю житлових умов в Україні є досить несприятливою. У 29,8% осіб пенсійного віку немає туалету зі зливом (табл.6).

Таблиця 6

Оцінка ситуації із зручностями в житлі серед пенсіонерів, 2020 рік, %

	Протікає дах, вологі стіни/фундамент або гнилі віконні рами чи підлога)	Немає ванної або душової кімнати всередині житла	Немає туалету зі зливом
Д/г з однієї особи в непрацездатному віці	11,9	27,2	29,8
д/ з двох і більше, осіб всі в непрацездатному віці	7,0	12,2	14,9
Україна	8,2	12,7	15,4

Джерело: Самооцінка домогосподарствами доступності окремих товарів та послуг у 2021 р [7, с.29]

Фінансова спроможність утримання житла. Протягом останніх кількох десятиріч все більша частка середнього бюджету домогосподарства в країнах ЄС витрачалася на житло. Не минула ця тенденція і Україну. Eurostat аналізує фінансову можливість утримувати житло за допомогою показника рівень переобтяженості витрат на утримання житла (housing cost overburden rate), який визначається як частка домогосподарств, в яких загальні витрати на житло становлять понад 40% наявного

доходу (за вирахуванням житлових субсидій). Категорією особливої вразливості є літні люди, оскільки з виходом на пенсію змінюється структура їх доходів. У 2020 році 8% населення старше 65 років в країнах ЄС-27 витрачали на житло 40% і більше наявного доходу своєї сім'ї [9]. В більшості країн Європи частка пенсіонерів, які витрачають на житло понад 40% доходу коливається в межах 10%, але в Швейцарії, Болгарії та Греції майже кожне четверте домогосподарство з осіб старших 65 років витрачає на житло понад 40% свого доходу (рис. 3).

Рис. 3 Частка населення віком 65 років і старше в країнах ЄС-27, які витрачають на житло 40% і більше наявного доходу своєї сім'ї, 2020 р.

Джерело:

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ILC_LVHO07A__custom_3134386/default/table?lang=en

В Україні фінансова спроможність утримання житла серед пенсіонерів є дещо нижчою порівняно з середньоукраїнським значенням. Загалом в Україні 15,4% неспроможні в повному обсязі сплатити за житло та послуги з його утримання. Але майже кожне третє домогосподарство яке складається з однієї особи в непрацездатному віці потерпає від

нестачі коштів для своєчасної оплати рахунків за житло (табл.7). Це відбувається за рахунок того, що в Україні особи літнього віку є основними реципієнтами програми житлових субсидій, яка діє в країні вже понад 25 років. Отримувачі субсидій сплачують за ЖКП в середньому 10% своїх доходів [11].

Таблиця 7

Частка осіб, які потерпають від нестачі коштів для своєчасної та в повному обсязі оплати рахунків за житло та необхідні послуги з його утримання або оплати газу для приготування їжі, 2017-2021 р., %

	2017	2019	2021
Д/г з однієї особи в непрацездатному віці	35,8	33,8	29,9
д/г з двох і більше, осіб всі в непрацездатному віці	28,0	23,1	16,6
Україна	25,3	18,8	15,4

Джерело: https://ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2022/zb/03/sdotp_21.pdf с.43

Одним із показників енергетичної бідності, пов'язаним з позбавленнями в житлових умовах є неможливість підтримувати належне тепло в будинку (цей показник зазвичай пов'язаний з низьким рівнем доходів домогосподарств). Станом на 2021 рік

17,2% домогосподарств України потерпали від даного позбавлення в житлових умовах. Варто відмітити перманентне зменшення частки осіб, які страждають від даного позбавлення з 2017 року (рис.2).

Рис. 2 Частка пенсіонерів, які не мають можливості підтримувати достатньо теплу температуру у своєму житлі протягом опалювального сезону, %

Джерело: Самооцінка домогосподарствами доступності окремих товарів та послуг у 2017-2021 рр. с.36, с.29, с.23

Для порівняння, в ЄС-27 майже 9,5% самотніх осіб віком 65 років і старші не могли забезпечити належне тепло в своєму домі [10] станом на 2020 рік. Загалом ситуація в Україні з неможливістю забезпечити належне тепло вдома близька до ситуації в Центрально-Східній Європі, оскільки в Західній Європі де частки населення, які потерпали від даного виду позбавлень варіюється в межах 2-10% (Фінляндія – 2,5%, Швеція – 3,5%, Франція – 7,8%, Італія -9,5%).

Спроможність щодо покращення умов проживання. Висока частка витрат на оплату ЖКП призводить до переформатування інших витрат на основні потреби, таких як витрати на харчування, на лікарські засоби, медичні послуги, тощо. Важливим аспектом є те, що високі витрати на утримання житла та загальне зниження доходів із виходом на пенсію є перешкодою для домогосподарства зробити необхідний ремонт будинку або модифікувати його під специфічні потреби літніх людей.

Таблиця 8

Частка пенсіонерів, у яких відсутня можливість дозволити собі неочікувані необхідні витрати за рахунок власних ресурсів, % 2021

	2020
Д/г з однієї особи в непрацездатному віці	76,3
д/г з двох і більше, осіб всі в непрацездатному віці	55,5
Україна	50,2

Джерело: Самооцінка домогосподарствами доступності окремих товарів та послуг

Висновки Узагальнюючи щодо специфіки житлових умов пенсіонерів в Україні можна виокремити наступні характеристики: індивідуальний бу-

динок в приватній власності, з двома і більше кімнатами, з індивідуальною системою опалення, житловою площею до 40 м², в селі чи маленькому місті (рис.4).

Середньостатистичне житло пенсіонерів в Україні

*Рис.4 Характеристики середньостатистичного житла осіб пенсійного віку в Україні
Джерело: розробка автора*

В Україні 61,2% [5, с.44] населення задоволені або дуже задоволені своїми житловими умовами. Українським пенсіонерам також притаманний дуже високий рівень задоволеності житловими умовами, навіть якщо їх житло позбавлене основних зручностей. Це пояснюється суб'єктивним сприйняттям житла літніми людьми як безпечного середовища, наповненого спогадами та сенсом [12]. Це ще одна причина, яка сприяє небажанню людей літнього віку продавати своє житло з понаднормовою площею.

Важливий вплив на здоров'я та інклюзію пенсіонерів також здійснює соціальне середовище, в якому знаходиться їх житло. Літні особи стають менш мобільними, вони можуть проводити більш концентрований час у своєму районі проживання і, таким чином, відчувають більш високий рівень впливу умов сусідства.

Література

1. Ageing in the Twenty-First Century: A Celebration and A Challenge UNFPA <https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/Ageing%20report.pdf>
2. Average number of rooms per person, by type of household (2018) URL: <https://cutt.ly/jXIMLZr>
3. Room. Glossary Eurostat URL: <https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Room>
4. Under-occupied_dwelling. Glossary Eurostat URL: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Under-occupied_dwelling

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Under-occupied_dwelling

5. Збірник Соціально-демографічні характеристики (2021). URL: https://ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2022/zb/07/sdhd_22.pdf

6. Клименко Ю. А. «Соціальне відторгнення в житлових умовах населення України» (2021) URL: <https://cutt.ly/3X12yo1>

7. Самооцінка домогосподарствами доступності окремих товарів та послуг (2021) URL: https://ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2022/zb/03/sdotp_21.pdf

8. Total population living in a dwelling with a leaking roof, damp walls, floors or foundation, or rot in window frames or floor EU-SILC survey URL: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ilc_md_ho01/default/table?lang=en

9. Housing cost overburden rate EU-SILC survey URL: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ILC_L_VHO07A__custom_3134386/default/table?lang=en

10. Inability to keep home adequately warm - EU-SILC survey URL: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ILC_M_DES01__custom_3138760/default/table?lang=en

11. Житлові субсидії. Міністерство соціальної політики <https://www.msp.gov.ua/news/19742.html>

12. Outi Hannele Jolanki. Senior Housing as a Living Environment That Supports Well-Being in Old Age (2021). URL: <https://cutt.ly/LXIMDiE>